

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ / SCIENCE AND EDUCATION

УДК 378.147

DOI: 10.5281/zenodo.6964020

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УНИВЕРСИТЕТЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

КОСТОВАРОВА Валентина Васильевна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Старший преподаватель Высшей школы международного сотрудничества; e-mail: vvtelesh-63@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена вопросам применения современных интерактивно - коммуникативных методик преподавания иностранных языков в высшей школе. Цель статьи – обзор и анализ современных цифровых технологий на занятиях иностранного языка на примере преподавания английского языка. В статье освещаются вопросы эффективного использования цифровых образовательных методик в обучении иностранному языку, для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело». Автор рассматривает актуальные задачи, которые необходимо ставить и решать в ходе учебного процесса для того, чтобы достичь оптимальных результатов, и обобщает преимущества и недостатки применения современных интерактивно - коммуникативных технологий в обучении английскому языку, обосновывает эффективность, целесообразность и актуальность их использования для преподавания иностранных языков в высшей школе. В статье дается обзор самых популярных Интернет-ресурсов, а также представлены результаты исследования по использованию современных мультимедийных средств для повышения эффективности в преподавании иностранных языков. Особое внимание уделяется разнообразию языковых сайтов и мобильных приложений. Приведенные примеры применения цифровых образовательных приемов для обучения иностранному языку студентов факультета туризма направлены на развитие коммуникативных способностей в использовании изученным языковым материалом в естественных ситуациях общения в сфере туризма и гостеприимства. Дидактический потенциал современных цифровых технологий представлен для обучения коммуникативной деятельности. Полученные результаты дают обзор современных цифровых инструментов по иностранному языку, полученных в ходе аудиторной и самостоятельной работы студентов, а также в формате дистанционного обучения.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, туризм и гостеприимство, цифровые образовательные инструменты, иноязычная коммуникация, видеоконференции, дистанционное образование.

Для цитирования: Костоварова В.В. Цифровые образовательные технологии в обучении иностранному языку в университете туризма и гостеприимства // Сервис plus. 2022. Т.16. №2. С. 54-63. DOI: 10.5281/zenodo.6964020.

Статья поступила в редакцию: 21.05.2022.

Статья принята к публикации: 30.05.2022.

DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT THE UNIVERSITY OF TOURISM AND HOSPITALITY

Valentina V. KOSTOVAROVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Senior lecturer of Higher School of International Cooperation; e-mail: vvtelsh-63@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the use of modern interactive and communicative methods of teaching foreign languages in higher education. The purpose of the article is to review and analyze modern digital technologies in a foreign language lesson using the example of teaching English. The article highlights the issues of effective use of digital educational methods in teaching a foreign language, for students studying in the areas of training "Tourism" and "Hotel business". The author considers the tasks that must be set and solved during the educational process in order to achieve optimal results. The author summarizes the advantages and disadvantages of using modern interactive and communicative technologies in teaching English and justifies the effectiveness, expediency and relevance of their use for teaching foreign languages in higher education. The article provides an overview of the most popular Internet resources, as well as the results of a study on the use of modern multimedia tools to increase efficiency in teaching foreign languages. Given examples of the use of digital educational techniques for teaching a foreign language, for students, the Faculty of Tourism, are aimed at developing communicative skills in the use of learned language material in natural situations of communication in the field of tourism and hospitality. The didactic potential of modern digital technologies is presented for teaching communication activities. The results obtained give an overview of modern digital foreign language tools obtained during the classroom and independent work of students.

Keywords: communicative skills, tourism and hospitality, digital educational tools, foreign language communication, video conferencing, distance education

For citation: Kostovarova V.V. (2022). Digital educational technologies in teaching foreign languages at the university of tourism and hospitality. Service plus, 16(2), Pp. 54-63. DOI: 10.5281/zenodo.6964020. (In Russ.).

Submitted: 2022/05/21.

Accepted: 2022/05/30.

Период последних десятилетий создал новые подходы в образовательной среде. Новые федеральные образовательные стандарты профессионального и общего образования привели к необходимости перестройки школьной и вузовской образовательной системы. Эти перемены в первую очередь относятся к интерактивным формам обучения, а именно, на всех этапах обучения использования современных образовательных технологий – начиная с подачи материала до контроля, моделирования инновационных методов обучения, регламентации и организации. [7]

В 2016 г. был принят федеральный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» и закреплен Указом Президента РФ «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». Основная задача этого проекта заключается в конструировании цифровой обучающей среды для увеличения возможностей непрерывного образования посредством онлайн-обучения с открытым доступом и интерактивным участием в Интернете.

Преподавание иностранного языка имеет свои особенности в сравнении с другими дисциплинами. При передаче знаний иностранного языка должны учитываться психолингвистические, социолингвистические и лингвистические способности студентов.

Основной целью языкового образования является формирование коммуникативной компетенции, которая состоит из лингвистической, социолингвистической, социокультурной, стратегической, дискурсивной и социальной компетенций. [3, стр.121]

Главная цель обучения иностранным языкам – научить практическому владению языком, создать базу знаний, для интернациональной и иноязычной коммуникации с носителями языка и владеющими иностранным языком.

В процессе обучения иностранным языкам применение современных образовательных технологий помогает воспроизводить учебные ситуации, дополняет традиционные методы

обучения, способствует формированию навыков общения, позволяет выражать мысль на другом языке и решать самостоятельно коммуникативные задачи, повышает мотивацию, раскрывает творческие и интеллектуальные возможности обучающихся.

Формирование у студентов постоянной потребности в самостоятельной работе в процессе изучения иностранного языка обеспечивается за счет новых форм внутренней мотивации, познавательной внеаудиторной деятельности, методических рекомендаций по организации и систематизации форм внеаудиторной деятельности, включая направленную деятельность преподавателя.[2,стр.69]

Недостаток мотивации к изучению иностранных языков является одной из самых важных причин для поиска новых образовательных технологий.

Образовательные технологии – это совокупность методов и приемов, отражающих характерные процессы, происходящие в образовательной деятельности, и взаимодействие между ними, при умелом управлении которыми достигается эффективный результат учебно-воспитательной деятельности.[5]

Инновационные интерактивные технологии в обучении иностранному языку помогают устранить серьезные проблемы коммуникации. Программные средства с дидактическим материалом позволяют обучать устной и письменной речи в ее естественном состоянии [5, 8]. Для успешного овладения иностранным языком широко представлены и используются студентами в электронном виде: учебные пособия, аудиоматериалы, фильмы, художественная литература на иностранном языке, сайты для общения. Активно применяется песенный материал [6].

Для успешного овладения иностранным языком широко представлены и используются студентами в электронном виде: учебные пособия, аудиоматериалы, фильмы,

художественная литература на иностранном языке, сайты для общения.

Однако нельзя не отметить тот факт, что для успешного осуществления учебного процесса необходимы преподаватели, уверенные пользователи электронных ресурсов, владеющие современными Интернет-технологиями. В частности, пользоваться PowerPoint. Использование Power Pont на практике во время занятий позволяет донести информацию до студентов, интегрируя визуальный контент. Это повышает мотивацию, позволяет нивелировать языковой барьер и страх перед выражением своих мыслей на иностранном языке. При подготовке презентации студентам приходится прорабатывать много информации из разных источников, таким образом, отрабатываются навыки чтения, письма, аннотирования и реферирования текста, расширяется кругозор, знакомятся с историей и культурой других стран и народов, что очень ценно для студентов факультета Туризма и Гостеприимства.

Подготовка презентаций на английском языке имеет свои отличительные особенности, которые необходимо учитывать, для того, чтобы сделать данный вид работы более эффективным. Презентация не должна быть большой, 5-6 слайдов достаточно; текст представлен тезисно, чтобы слушатели понимали, о чем идет речь, но в то же время слушали выступающего, не отвлекаясь на чтение текста на слайде; основную

информацию докладчик рассказывает наизусть, используя слайд, как визуальную опору.

Следующий этап работы с презентацией - ее обсуждение. Обсуждение представляет особую сложность, так как студенты не всегда слушают и запоминают содержание презентации и, следовательно, не владея информацией, не знают о чем спросить, а так же боятся сделать грамматические ошибки в вопросе. Чтобы сделать работу с презентацией наиболее эффективной, студентам предлагается следующий порядок работы. Перед выступлениями слушателям выдается таблица, которую они заполняли в ходе презентации. В результате после выступления докладчик и слушатели могут активно обсудить прослушанный доклад, используя информацию из таблицы.

Такой вид работы позволяет не только развивать навыки аудирования и говорения, стимулирует слушателей к активному участию в обсуждении, но и дает возможность преподавателю проконтролировать и оценить работу всех студентов. Оцениванию подлежат четыре лингвистических навыка: аудирование, чтение, письмо и говорение. В процедуре оценивания можно выделить отдельные процессы: замысел, анализ, суждение, решение. Процесс суждения позволяет справедливо оценить информацию. Заключительный процесс решения позволяет классифицировать, ориентировать, одобрять и определять достижения. [1, с.202].

Табл. 1. Содержание презентаций студентов

№	The topic of the presentation	Country Customs and traditions	Popular destinations	Get there	Stay
Student 1	Discover the Most Beautiful Places in Greece for Family Holidays	Greece, Mediterranean sea, the most amazing beaches in Europe, Greek hospitality	Islands Crete, Corfu, Rhodes, and Naxos	Flight	Acomodation Hotel Apartments
Student 2.	Popular destinations in Europe	Italy, Spain, France, Germany	Rome, Barselona, Paris, Bovariya	Flight-drive holyday	Acomodation Hotel Apartments

На 1-2 курсах студенты факультета туризма и гостеприимства готовят презентации на общие темы:

«Мой университет», «Страны и народы», «Моя будущая профессия» и тп.

На старших курсах на профессиональные темы, в соответствии с профилем обучения:

– Туризм: «Турагентская, туроператорская деятельность», «Системы бронирования», «Рынок турпродукта» и др.

– Гостиничное дело: «Классификация отелей», «Крупнейшие мировые сети гостиниц», «Мировые стандарты обслуживания в сфере гостеприимства» и др.

– Ресторанный сервис: «Экономическая модель развития ресторанного бизнеса», «Подбор и обучение персонала для разных уровней обслуживания», Система оценивания и гид «Мишлен» и др.

Основными темами для студентов факультета «Туризма и Гостеприимства» являются Accommodation (размещение), Catering (питание) и Flight (перелет). Эти темы активно формируются при работе над навыками говорения, чтения, аудирования и письма.

По окончании обучения студентам предстоит в индустрии HoReCa - Hotels - Restaurants - Catering (гостинично - ресторанный бизнес). В процессе работы в данной индустрии возникает необходимость общения с иностранными туристами. В связи с этим требуется уверенное владение иностранным языком: в вакансиях обычно указывается уровень Upper-Intermediate или Advanced и иногда Intermediate.

В настоящее время в преподавании английского языка студентам направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» преподаватель имеет возможность пользоваться такими популярными ресурсами и инструментами, как интерактивная доска, Moodle, электронная почта, программы для создания видеоконференций, вебинаров и др.

Самыми доступными мультимедийными средствами для обучения студентов является электронный учебник и разнообразные современные цифровые приложения, программы-тренажеры.

Электронное приложение к учебникам обычно включает образовательные программы на запоминание новой лексики и тренировки грамматических структур, а также

дополнительные материалы по аудированию и письму. При преподавании английского языка студентам направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» используются следующие учебники с электронным приложением:

1) Be My Guest. English for the Hotel Industry.

Данный учебник представляет собой уникальное современное электронное приложение, ориентированное на профессиональную лексику по тематике Hotel English. Будет полезен студентам 1-2 курсов, обучающихся на факультете туризма и гостеприимства, а также любому работнику этой области бизнеса. Учебник рассчитан на уровень владения языком A2, B1. В нем особое внимание уделено успешному разрешению любых возникающих конфликтных ситуаций между персоналом гостиницы и клиентом, требующих коммуникации с гостями отеля. Он подходит для администраторов, менеджеров по персоналу, обслуживающего персонала, официантов.

Предлагаемый электронный ресурс является практическим пособием, состоящим из 15 уроков, приложений. Каждый урок учебника состоит из двух разворотов, где студенты практикуют навыки говорения, аудирования, чтения и письма с постоянным изучением новой лексики и включает в себя диалоги для чтения, перевода, последующего анализа, обсуждения и использования в речи, поурочный словарь, а также ряд творческих заданий.

2) Michael Duckworth. HIGH SEASON. English for the Hotel and Tourist Industry. CD-ROM с упражнениями на лексику, аудирование. Учебник рассчитан на уровень владения языком B2. Онлайн-компонент предоставляет тематический курс для студентов старших курсов и магистров, обучающихся на факультете туризма и гостеприимства, а также стажеров и сотрудников гостиничной и туристической индустрии. Он знакомит с языковыми навыками, необходимыми для общения с англоязычными гостями и для переговоров с англоговорящими людьми, работающими в данной отрасли. Учебник состоит из 12 разделов, охватывающих важные темы и

содержащих разнообразные задания, которые носят в большинстве своем профессионально-ориентированный характер и не могут быть выполнены без предварительной подготовки и владения языком на базовом уровне.

Данный учебник является отличным электронным ресурсом для специальных целей. Особенно эффективным его делает то, что каждая из 12 включенных единиц обучения разделена поровну и четко на следующие категории: тема, аудирование, говорение, чтение, письмо, изучение лексических единиц, тематическая коммуникация.

В пособии предлагаются задания, которые носят творческий характер и направлены на развитие коммуникативных навыков. Коммуникативный подход является главным, ориентированным на людей, работающих в туристической индустрии. Это очень полезный и приятный способ выучить английский язык, необходимый для последующей работы в выбранной отрасли. Студентам предлагается следующие ситуации:

– сотруднику отеля необходимо отвечать оперативно на любые вопросы в личном и телефонном разговоре, решать конфликтные ситуации и возникающие проблемы, общаться с клиентом, оставаясь при этом безупречно вежливым и учтивым.

– найти свободный номер, гостей, имеющих бронь, необходимо спросить о номере бронирования;

– помочь заполнить регистрационную форму, приступить к заселению гостя в номер, выдать карту от номера;

– поддержать разговор на отвлеченные темы, рассказать о достопримечательностях.

3) Highly Recommended: English for the Hotel and Catering Industry

Данный ресурс предоставляет простой профессиональный язык для работы в отеле и общения в таких ситуациях как:

- бронирование и регистрация;
- предоставление локальной информации;
- решение вопросов и проблем;
- подача еды и напитков;

– прием на работу.

Стоит отметить, что этот учебник может пригодиться студентам, отправляющимся в другие страны с целью прохождения практики в местном отеле. Обучение английского языка за рубежом остается, пожалуй, самым эффективным методом изучения, несмотря на эффективность учебных пособий. Язык усваивается лучше всего и запоминается при непосредственном контакте с его носителями. Обучение в настоящих жизненных ситуациях, и общение практически 24 часа в сутки на английском языке дают отличные результаты за относительно короткие сроки.

Использование электронных учебников и приложений позволяет проводить контроль знаний в форме электронного тестирования. Электронное тестирование является автоматизированным инструментом для оценивания, контроля преподавателем знаний студентов или используется для самоконтроля и обеспечивает не только устную, но и визуальную проверку результатов.

MOODLE – электронное тестирование. В РГУТиС используется система электронного тестирования MOODLE для оценивания уровня знаний студентов и промежуточных аттестаций в формате дистанционного обучения. В систему преподавателями загружаются тесты по различным темам рабочих программ. Студенты переходят по ссылке для решения тестов. Программа автоматически формирует результат по количеству правильных ответов, а так же времени, затраченному студентом. Так как оценивание происходит автоматически, исходя из правильных ответов, нивелируется риск некорректного оценивания работ. Благодаря программе преподаватель может понять, какой блок вызывает наибольшие сложности и внести необходимые коррективы. Интерфейс программы позволяет загружать электронные учебники, чтобы помочь студентам в изучении материала, вызывающего трудности.

Наличие персональных ноутбуков и планшетов позволяет каждому студенту использовать электронный учебник одновременно с электронным словарем, переводчиком и приложениями для отработки произношения.

В настоящее время существует множество электронных словарей, навык их использования в практике является одним из основных навыков в изучении иностранного языка. Они направлены на закрепление и демонстрацию языковых умений, отработку фонетических навыков и что очень важно для овладения лексическими коммуникативными единицами они имеют звуковое сопровождение, что позволяет обучить правилам произношения. Во время занятия преподаватель помогает студентам сформировать умение пользоваться вышеуказанными инструментами для оптимальной отработки основных навыков: говорения, аудирования, чтения и письма. В классе недостаточно времени на отработку произношения у каждого отдельного студента. Поэтому использование приложений English Pronunciation, Speak English Pronunciation, English Pronunciation Training дает прекрасную возможность слушателю отработать произношение самостоятельно во внеурочное время.

English Pronunciation — это небольшое приложение, которое научит правильно произносить слова и покажет положение языка при произнесении того или иного звука, программа покажет, как произносить согласные и гласные. Можно прослушать слова с американским или британским произношением. Есть отслеживания прогресса и контрольные точки, что облегчает процесс обучения.

Speak English Pronunciation. В этой программе большинство функций совпадает с English Pronunciation, но есть одно существенное различие. Speak English Pronunciation имеет функцию записи, пользователь может записать произношение, прослушать себя и исправить произношение. Такой инструмент позволяет практиковать улучшать произношение без преподавателя. Программа оценивает произношение в звездах – от 1 до 5.

Приложение English Pronunciation Training учит произносить английские слова правильно, проверяет устную речь и дает студенту возможность повторять урок столько, сколько

необходимо. Это приложение имеет особые функции для эффективного обучения: обучающие видеоролики, просмотр прогресса, возможность зарабатывать очки за правильное произношение и использовать их для получения дополнительных уроков.[11]

Параллельно с электронным учебником эффективно использовать словарь – переводчик, что позволит студенту составить персональный список лексических единиц для проработки изучаемой темы, а в дальнейшем сформировать словарь профессиональных терминов для работы по специальности. По результатам опроса студентов и преподавателей самыми популярными словарями – переводчиками являются Google Translate, Yandex Translate, ABBYY Lingvo, Promt.one, Babylon, Reverso, Multitran. Google Translate и Yandex Translate — наиболее часто используемые переводчики, имеют идентичную функциональность и качество перевода. Оба переводчика переводят текст из документов, озвучивают оригинальный и переведённые тексты, имеют голосовой ввод текста, встроенные словари, показывают примеры использования слов, а так же транслитерацию.

ABBYY Lingvo – программа с программным обеспечением FineReader. Есть электронный словарь, которым можно пользоваться с ПК и на смартфоне. Утилита составлена на базе самых популярных словарей от известных издателей: Collins, Oxford и др. В словаре около миллиона разных терминов.

Promt.one — приложение для перевода голосом. Словари и переводчики Promt являются лучшими в рейтинге голосовых программ. Его можно скачать для Айфона или смартфона с Android.

Babylon – программа-переводчик, является универсальной, она может переводить целые предложения не только отдельные слова. Кроме того, есть функция, с помощью которой слова можно озвучивать. В ней есть опция автоперевода текста. Программа имеет удобный интерфейс.

Multitran – это оффлайн-переводчик, создан профессионалами для профессионалов. В базе словаря можно найти лексику из различных сфер профессиональной деятельности, поэтому прежде всего Multitran необходим тем, кто занимается серьезным изучением языка. Он не требует постоянного подключения к интернету, так как использует собственный, периодически обновляемый словарь. Скачав Мультитран, студенты смогут быстро переводить отдельные слова или словосочетания. На экране можно увидеть все существующие варианты перевода заданного слова и примеры использования в предложениях. В отличие от других словарей, он не только переводит, но и приводит описание, благодаря этому можно узнать точное значение и употребление. Онлайн-переводчики – это средства машинного перевода. Они используются для того чтобы понять основной смысл оригинального текста, но для качественного перевода необходимо воспользоваться услугами профессиональных переводчиков.

Популярные платформы для вебинаров и конференций

Был проведен опрос среди преподавателей и студентов университета на предмет используемых платформ в формате дистанционного обучения, они назвали более десяти «on-line base». Анализ опроса показал, что самыми популярными используемыми платформами являются Skype, Google Hangouts, Moodle, Zoom, BigBlueButt, Cisco Webex Meetengs, видеотрансляции в YouTube и другие. В РГУТИС в период дистанционного обучения Moodle, BigBlueButt, Skype и Zoom являются наиболее популярными платформами, на кафедре иностранных языков используются ресурсы Skype и Zoom. Это видеокommunikационные программы, они доступны и простоты в использовании. Преподаватель может адаптировать под них лекции, семинары, организовывать групповое и индивидуальное занятие, провести видеоконференцию, общаться с носителями языка, а так же студентами со всего мира.

Skype и Zoom – основные платформы, используемые в нашем университете для

ведения вебинаров и конференций преподавателями иностранным языкам.

Каждая программа имеет свои преимущества и недостатки. Когда преподаватель выбирает платформу для видеоконференции, он учитывает специфику преподавания, задачи и требования, а так же технические возможности программы. Обе эти программы работают на мобильных устройствах, планшетах, ноутбуках, компьютерах. Zoom использует мало трафика и интернет ресурсов, но у него есть значительные ограничения, в базовом тарифе на проведение звонков. Skype, напротив, потребляет много ресурсов и трафика, но не имеет ограничений.

Таким образом, развитие коммуникативных способностей студентов в естественных ситуациях общения в сфере туризма и гостеприимства – это главное достоинство Skype и Zoom в обучении иностранным языкам. Поэтому сказать какая из программ лучше для дистанционного обучения иностранным языкам в ВУЗе невозможно, преподаватель сам выбирает подходящую программу, исходя из особенностей учебного процесса и возможностей программы [10]. В практике преподавания автор использует ZOOM, так как она более приспособлена для работы в высшем учебном заведении. Широкое распространение эта программа получила во время пандемии – введения повсеместного дистанционного обучения. Она имеет ряд важных функций, которые помогают сделать процесс преподавания эффективным, интересным и результативным.

1. ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

При подключении большого количества участников к видеоконференции, у студентов могут возникнуть технические сложности с подключением. Функция «Зал ожидания» позволяет начать занятие одновременно со всеми студентами.

2. МИКРОФОН

Возможность включать и выключать микрофон участника ведущему, преподавателю, устраняет лишний фоновый шум и позволяет проводить коммуникацию с отдельным слушателем или группой слушателей.

3. ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭКРАНА

Эта функция используется для визуального подкрепления объясняемого материала. Преподаватель демонстрирует на экране электронные учебники, свои конспекты и многое другое. Студенты так же могут делиться своими проектами, презентациями, работами, для этого есть функция СМЕНА ОРГАНИЗАТОРА.

Очень важная функция для занятий по английскому языку - СЕССИОННЫЕ ЗАЛЫ. Она позволяет разделить конференцию на отдельные залы - мини группы или пары для отработки лексических единиц, составления диалогов и обсуждения тем.

4. ОТКРЫТИЕ БРАУЗЕРОВ

ZOOM позволяет напрямую открывать и демонстрировать страницы интернет – браузеров "You Tube" и других аудио и видео проигрователей.

5. ЗАПИСЬ КОНФЕРЕНЦИИ

При технических проблемах с подключением у студентов, преподаватель имеет возможность записать видеоконференцию и отправить ссылку студенту для самостоятельной проработки занятия. Так же эта функция может быть использована для записи выступлений студентов или анализа текущих работ.

6. ZOOM APPS.

Эта опция позволяет объединить приложения с функционалом видеоконференции.

Например: - создание интерактивных игр для запоминания слов и выражений "Kahoot

– организация on-line activities на иностранном языке с Funtivity;

– получение обратной связи от студентов с Dot Collection;

– интеграция перевода отдельных слов и выражений с Word App.

Проанализировав вышеуказанные функции, можно сделать вывод, что главным достоинством платформы ZOOM являются доступность, мобильность, обеспечение непрерывности обучения, возможность использования интернет – ресурсов, дружелюбный интерфейс и повсеместность использования. Возможность подключения коллег, консультантов, носителей языка из любой точки мира для осуществления коммуникации на языке, вовлечение в учебный процесс носителей языка и специалистов в профессиональной сфере «Туризма и Гостеприимства» позволяет разнообразить занятие, повысить вовлеченность в процесс изучения иностранного языка, обеспечить погружение в языковую среду.

Анализ электронных образовательных ресурсов наглядно показывает, что основным методом изучения иностранных языков в них является метод погружения. На первоначальном этапе тестируется уровень владения иностранным языком, с учетом данного уровня разрабатывается индивидуальный курс. Кроме того, эти программы предоставляют возможность изучения языка в социокультурном контексте, используя аутентичные материалы в видео-формате и аудио-формате, а также дают возможность общения с носителями языка по всему миру он-лайн.

Список источников

1. Газиллов М. Г., Логинова Н. Ю., Груздева М. В., Костоварова В. В. Культурный туризм: "русский след" в современной Франции // Сервис plus. 2021, Т. 15. № 1. С. 3-9. – DOI 10.24411/2413-693X-2021-10101.
2. Гозалова М. Р., Спатарь-Козаченко Т. И., Лосева Е. С. Специфика формативного и суммативного видов оценивания на занятиях по иностранному языку // Педагогический журнал. 2016, Т. 6. №. 6А.с.202
3. Груздева М.В., Газиллов М. Г., Логинова Н.Ю., Костоварова В.В. Развитие творческого потенциала студентов в неязыковом вузе на занятиях по иностранному языку // Сервис plus. 2021. т.15. №4. с. 66-76.
4. Груздева М.В., Логинова Н.Ю., Чудайкина Г.М., Костоварова В.В. Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе // Сервис plus. 2020. Т. 14. № 3. С. 122-124.
5. Кормилина Н. В., Шугаева Н. Ю. Современные методы и технологии преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т , 2019. – 449 с.

6. Макарова, А. И. Применение песенного материала на занятиях по второму иностранному языку (на примере французских песен) / А. И. Макарова // *Сервис plus*. – 2021. – Т. 15. – № 3. – С. 86-96.
7. Мушникова Ю. С. Социальные сети как интерактивная форма обучения иностранному языку в старшей школе // *Молодой ученый*. 2017. № 33. С. 62–63 [Электронный ресурс]. Режим доступа : <https://moluch.ru/archive/167/45394/>
8. Серостанова Н.Н., Чопорова Е.И.. Современные технологии преподавания иностранных языков в эпоху цифровизации образования. // *Современные проблемы науки и образования*. -2020-№ 6.
9. Т.И. Спатарь-Козаченко, Э.А. Гозалова, А.В. Королев. Способы создания естественных ситуаций общения на уроке иностранного языка. // *Казанский педагогический журнал*. - 2018. - № 1. - С. 145
10. Zaichenko T.P. Invariant organizational and didactic system of distance learning: monograph. – St. Petersburg: Asterion, 2004. – 188 p. 2. Ivanchenko D.A. System analysis of distance learning: monograph. – M.: Soyuz, 2005. – p. 192.
11. Volkova A.G. Creating a positive learning environment at language lessons // *Materials of the IX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists: Innovative trends in the development of Russian science*. – 2016. – P. 235-237.

References

1. Gazilov, M. G., Loginova, N.Yu., Gruzdeva, M.V. & Kostovarova, V.V. (2021). Cultural tourism: «Russian trace» in France of nowadays. *Service plus*, 15 (1), 3-9. DOI: 10.24411/2413-693X-2021-10101 (In Russ.).
2. Gozalova, M.R., Spatar'-Kozachenko, T.I., Loseva, E.S. (2016). Spetsifika formativnogo i summativnogo vidov otsenivaniya na zanyatiyakh po inostrannomu yazyku [The specifics of formative and summative types of evaluation in the lessons for studying foreign language]. *Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal]*, 6 (6A), pp. 200-209. (In Russ.).
3. Gazilov, M. G., Loginova, N.Yu., Gruzdeva, M.V. & Kostovarova, V.V. (2021). Development of the creativity of students in a non-linguistic university in foreign language classes. *Service plus*, 15(4), С. 66-76. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-66-76. (In Russ.).
4. Gruzdeva, M.V., Loginova, N.Yu., Chudaikina, G.M. & Kostovarova V.V. (2020). The formation of students' communicative competence in the process of teaching foreign languages in a non-linguistic university. *Service plus*, 14(3), 119-127. (In Russ.). DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10314
5. Kormilina, N. V., & Shugaeva, N. Yu. (2019). *Sovremennye metody i tehnologii prepodavaniya inostrannykh yazykov [Modern methods and technologies of teaching foreign languages]: collection of scientific articles*. Cheboksary: Chuvash State Pedagogical University. (In Russ.).
6. Makarova, A. I. (2021). Application of song content in the second foreign language classes (on the example of French songs). *Service plus*, 15 (3), 86-96. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-3-86-96 (In Russ.).
7. Mushnikova, Y. S. (2017). Social'nye seti kak interaktivnaya forma obuchenija inostrannomu yazyku v starshej shkole [Social networks as an interactive form of teaching a foreign language in high school]. *Molodoy Ucheniy [Young scientist]*, 33, 62-63. URL: <https://moluch.ru/archive/167/45394/> (Accessed on May, 20, 2022). (In Russ.).
8. Serostanova, N.N., & Choporova, E.I. (2020). Modern technologies of teaching foreign languages in the era of digitalization of education. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]*, 6, 10. (In Russ.).
9. Spatar'-Kozachenko, T.I., Gozalova, E.A., & Korolev, A.V. (2018). Some ways of creating real situations of communication in a foreign language lesson. *Kazanskij pedagogicheskij zhurnal [Kazan Pedagogical Journal]*, 6(131), 143-146. (In Russ.).
10. Zaichenko, T.P. (2004). *Invariantnaya organizacionno-didakticheskaya sistema distancionnogo obuchenija [Invariant organizational and didactic system of distance learning]: monograph*. St. Petersburg: Asterion. (In Russ.).
11. Volkova, A.G. (2016). Creating a positive learning environment in foreign language lessons. *Innovacionnye tendencii v razvitii rossijskoj nauki [Innovative trends in the Development of Russian Science]: Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists*. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Agrarian University.